

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Абдуллаева Озода Сафибуллаевна

Наманганский инженерно-строительный институт
доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, профессор

E-mail: ozoda.safibullayevna121620@gmail.com

Мухаммаджонов Алижон Олимжонович

Наманганский государственный университет, докторант

alijon19920929@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы вопросы использования цифровых технологий и проведен анализ их возможностей в определении приоритетных направлений развития образовательного процесса. Путем изучения, систематизации и обобщения существующей практики и составления научно обоснованных выводов по внедрению цифровых технологий в высшие образовательные учреждения даются предложения о важности развития коммуникативных навыков у студентов на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: информационные системы, цифровые технологии, коммуникативные навыки, информация и связь, технологии, система высшего образования, современное образование, цифровые знания.

**TALABALARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA
KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH**

Abdullayeva Ozoda Safibullayevna

Namangan muhandislik-qurilish instituti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

E-mail: ozoda.safibullayevna121620@gmail.com

Muxammadjonov Alijon Olimjonovich

Namangan davlat universiteti, tayanch doktoranti

alijon19920929@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi hamda ta'lim jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashda ularning imkoniyatlari tahlil qilinadi. Mavjud amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirish, shuningdek oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish orqali talabalarda raqamli texnologiyalar asosida kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati yuzasidan takliflar berildi.

Kalit so'zlar: axborot tizimlari, raqamli texnologiyalar, kommunikativ ko'nikmalar, axborot va kommunikatsiyalar, texnologiya, oliy ta'lim tizimi, zamonaviy ta'lim, raqamli bilim.

**DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN STUDENTS
BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES**

Abdullaeva Ozoda Safibullaevna

Namangan Engineering - Construction Institute

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Professor

E-mail: ozoda.safibullayevna121620@gmail.com

Mukhammadjonov Alijon Olimjonovich

Namangan state university, PhD student

alijon19920929@gmail.com

Abstract: This article examines and analyzes the issues of using digital technologies and analyzes their capabilities in determining priority directions for the development of the educational process. By studying, systematizing and generalizing existing practice and drawing up scientifically based conclusions on the introduction of digital technologies in higher educational institutions, proposals are made on the importance of developing communication skills in students based on digital technologies.

Key words: information systems, digital technologies, communication skills, information and communications, technology, higher education system, modern education, digital knowledge.

ВВЕДЕНИЕ.

Использование цифровых технологий в образовании становится все более актуальным, так как они позволяют улучшить качество образования и сделать его более доступным для всех. Цифровые технологии становятся все более важными в образовании и имеют ряд преимуществ:

- улучшение качества образования. Цифровые технологии позволяют создавать интерактивные учебные материалы, которые могут помочь студентам лучше понимать материал и применять его на практике;
- большая доступность образования: использование цифровых технологий позволяет студентам получать образование в любом месте и в любое время, что делает его более доступным для всех;
- сокращение затрат: цифровые технологии могут сократить затраты на обучение, так как они позволяют проводить онлайн-курсы и вебинары без необходимости физического присутствия преподавателя и студентов;
- большая эффективность обучения: использование цифровых технологий позволяет студентам учиться в своем собственном темпе и на своем собственном уровне, что может улучшить эффективность обучения;
- увеличение мотивации студентов: цифровые технологии могут помочь студентам лучше понимать материал и применять его на практике, что может увеличить их мотивацию к обучению.

В целом, использование цифровых технологий в образовании имеет множество преимуществ и становится все более актуальным в нашей современной цифровой эпохе.

Формирование и развитие коммуникативных умений и навыков являются актуальными в условиях цифровых технологий по нескольким причинам.

Во-первых, с развитием цифровых технологий коммуникация стала более глобальной и межкультурной. Сейчас люди могут общаться с представителями разных стран и культур через интернет, социальные сети, мессенджеры и другие средства коммуникации. Поэтому важно уметь эффективно и адекватно общаться с людьми из разных стран и культур, учитывая их особенности и соблюдая культурные нормы и правила.

Во-вторых, цифровые технологии предоставляют огромное количество возможностей для коммуникации. Люди могут общаться не только текстовыми

сообщениями, но и видеозвонками, аудио- и видеосообщениями, использовать виртуальную реальность и другие инструменты для эффективной коммуникации. Поэтому важно уметь адаптироваться к разным формам коммуникации и использовать их с умом и эффективностью.

В-третьих, цифровые технологии предоставляют возможности для создания и распространения информации. Люди могут публиковать свои мысли, идеи, работы в блогах, социальных сетях, видеохостингах и других платформах. Поэтому важно уметь эффективно коммуницировать свои мысли и идеи, презентовать свои работы, убеждать и влиять на других людей.

В-четвертых, цифровые технологии предоставляют возможности для обучения и самообучения. Сейчас люди могут изучать различные предметы и навыки онлайн, принимать участие в вебинарах и онлайн-курсах, общаться с экспертами и специалистами через интернет. Поэтому важно уметь эффективно коммуницировать с преподавателями, студентами, задавать вопросы, выражать свое мнение и получать обратную связь.

Таким образом, формирование и развитие коммуникативных умений и навыков являются актуальными в условиях цифровых технологий, так как они помогут студентам эффективно общаться с представителями разных стран и культур, использовать различные средства коммуникации, создавать и распространять информацию, а также учиться и самообучаться онлайн.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Методология исследования формирования и развития коммуникативных умений и навыков у студентов высших образовательных учреждений в условиях цифровых технологий показывает, что проведен анализ существующих теорий коммуникации и цифровых технологий, проводится обзор различных теоретических подходов к коммуникации и цифровым технологиям; выявлены особенности формирования коммуникативных умений и навыков через использование цифровых технологий; проведены эмпирические исследования,

направленные на выявление влияния цифровых технологий на коммуникативные умения и навыки, а также на определение особенностей их формирования в условиях использования этих технологий; выявлены основные закономерности и тенденции в формировании и развитии коммуникативных умений и навыков в условиях цифровых технологий; приведены рекомендации по развитию коммуникативных умений и навыков в условиях цифровых технологий, которые могут быть использованы для разработки методик и программ обучения и развития коммуникативных навыков с использованием цифровых технологий.

Кроме того, анализ исследования данного вопроса показал, что при исследовании формирования и развития коммуникативных умений и навыков в условиях цифровых технологий может быть использована системный подход, который позволяет рассматривать коммуникативные процессы во всей их сложности и взаимосвязи с другими факторами.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 декабря 2023 года посетил Министерство цифровых технологий, где глава государства отметил, что «Страна не будет развиваться, если каждая отрасль не будет идти в ногу с цифровыми технологиями». О важнейших приоритетах развития цифровых технологий в стране Президентом было отмечено также обучение наших молодых людей глубоким знаниям, ускорения работы по формированию конкурентоспособной экономики, продолжение повышения уровня науки, образования и цифровой экономики.

Новые цифровые технологии воспринимаются как основа информационного общества. Информационное общество определяется как общество, в котором большинство его членов занимается производством, хранением и обработкой информации.

В настоящее время многие высшие образовательные учреждения разрабатывают конкретные цифровые стратегии по использованию новых

технологий в учебно-воспитательном процессе. Цифровая организация учебного процесса и развитие коммуникативных навыков у студентов определена в качестве основных тематик педагогических исследований.

Развитие коммуникативных навыков у студентов на основе цифровых технологий имеет ряд преимуществ:

– использование цифровых технологий позволяет студентам общаться и взаимодействовать с другими людьми на расстоянии. Это особенно актуально в условиях дистанционного обучения, когда студенты не могут встречаться лично;

– одним из способов развития коммуникативных навыков с использованием цифровых технологий является проведение онлайн-дискуссий и форумов. Студенты могут обсуждать актуальные темы, делиться своими мнениями и аргументами, а также учиться убеждать и вести диалог с другими участниками;

– цифровые технологии позволяют студентам развивать навыки публичных выступлений и презентаций. Они могут создавать и делиться своими презентациями, записывать видео-лекции или выступления и получать обратную связь от других студентов или преподавателей;

– онлайн-коллаборация является еще одним способом развития коммуникативных навыков с использованием цифровых технологий. Студенты могут работать вместе над проектами, используя различные инструменты для совместной работы, такие как облачные сервисы, электронные таблицы или документы. Это помогает им учиться работать в команде, делиться идеями и решать проблемы совместно;

– использование цифровых технологий также позволяет студентам развивать навыки эффективного письма и коммуникации через электронную почту, мессенджеры или социальные сети. Они могут учиться писать кратко и

ясно, формулировать свои мысли и идеи, а также быть вежливыми и уважительными в своих сообщениях.

В целом, развитие коммуникативных навыков у студентов на основе цифровых технологий предоставляет им возможность учиться и практиковать коммуникацию в различных форматах и с разными людьми. Это помогает им стать более уверенными и успешными в своей будущей профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В заключение отметим, что сегодняшние студенты сильно отличаются от тех, что были десять лет назад, и образовательные учреждения оснащены современной техникой с обеспечением, интеллектуальными досками, современными программами и другими типами современных информационных технологий. Как и в других частях мира, в Узбекистане идет процесс развития цифровое поколение. В результате присутствия и постоянного взаимодействия с цифровой средой процессы мышления и обработки информации сегодняшних студентов отличаются от прежних. Современное цифровое поколение не может и не должно обучаться так, как учились наши родители. Поэтому от современных студентов требуется приобретать и развивать навыки, необходимые для достижения успеха на рынке труда. К современным информационно-коммуникационным технологиям необходимо адаптировать систему образования посредством широкого и эффективного использования инновационных образовательных технологий и дидактических моделей. При этом необходимо активно использовать исследовательский подход в образовательном процессе, что позволит развивать коммуникационные навыки студентов, а также их творческие способности и творческое мышление на основе IT-компетентности.

Таким образом, для развития коммуникативных навыков у студентов на основе цифровых технологий можно использовать следующие рекомендации:

создание онлайн-форумов и чатов позволяющие студентам общаться друг с другом, обсуждать учебный материал и задавать вопросы преподавателю; проведение онлайн-конференций и вебинаров, которые позволят студентам общаться с преподавателем и другими студентами в режиме реального времени; создание коллективных проектов, которые позволят студентам работать в команде и развивать навыки коммуникации; использование цифровых инструментов для обратной связи, таких как Google Forms или SurveyMonkey, которые позволят студентам давать обратную связь преподавателю и оценивать свой прогресс; применение онлайн-игр, которые помогут студентам развивать коммуникативные навыки, такие как работа в команде и решение проблем; использование цифровых инструментов для создания и редактирования данных, мультимедийных материалов, которые помогут студентам научиться эффективно передавать информацию и делать свои сообщения более интересными и запоминающимися.

В целом, развитие коммуникативных навыков у студентов положительно скажется на их успеваемости и будущей профессиональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Абдуллаева, О. С. (2022). ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ. ББК 22.18 С 56, 266.

[2] Abdullayeva, O. S., & Muhammadjonov, A. O. (2023, September). Modeling the Development of Department Activities in Higher Education Institutions: Enhancing the Management System with Quantum Communication and Cryptography%. In 2023 International Conference on Sustainable Emerging Innovations in Engineering and Technology (ICSEIET) (pp. 588-591). IEEE.

[3] Abdullayeva O. S., Ismanova M. D. IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF PREPARATION FOR TEACHING ACTIVITIES OF THE

UNIVERSITY STUDENTS //Теория и практика современной науки. – 2016. – №. 5. – С. 3-5.

[4] Abdullaeva O. S. The course of study—Pedagogical Competence of the Engineer-Teacher //Monograph. Publisher: LAP Lambert Akademik publishing & Co. KG, Saarbrucken, Germany. – 2018. – С. 189.

[5] Abdullaeva O. S. Pedagogical competence of a professional teacher (on the example of 5330200-Informatics and information technology) //Study guide. Publisher: LAP Lambert Academic publishing & Co. KG, Saarbrucken, Germany. – 2018. – С. 105.

[6] Abdullaeva O. S. Technology enhance the educational process of professional colleges and academic lyceums (for example, studying the course of informatics and information technology) //Monograph. Publisher: Navruz.-Tashkent. – 2016. – С. 189.

[7] Абдуллаева, О. С. (2022). ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ. ББК 22.18 С 56, 266.

[8] Safibullayevna, A. O. (2023). INTELEKTUAL AXBOROT BILIMLAR TIZIMINI XUSUSIYATLARI, BELGILARI VA IMKONIYATLARI. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(28), 121-126.

[9] Safibullayevna, A. O., & Ismailovich, E. M. (2022). RESURSLARNI QAYTA ISHLASHDA BULUTLI TEXNOLOGIYALADAN FOYDALANIB “ELEKTRON SERTIFIKATLAR KONSTRUKTORI” VA “BULUTLI SERTIFIKATLAR” DASTURLARNI YARATISH ALGORITMI. PEDAGOGS jurnali, 17(1), 8-13.